

УЗЛУКСИЗ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Шарипов Эгамберди Комилжон ўғли

Чирчиқ давлат педагогика университети Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиши методикаси Маънавият асослари 2-курс мангистранти.

Аннотация: Мазкур мақолада узлуксиз маънавий тарбия концепциясининг мазмуни, унинг ёшлар маънавий-ахлоқий ривожига аҳамияти ҳамда жамият тараққиётидаги ўрни таҳлил этилган. Шунингдек, ёш авлодни юксак маънавиятли, баркамол шахс қилиб тарбиялашда мазкур концепциянинг таъсири ёритилган.

Калит сўзлар: Узлуксиз тарбия, маънавий тарбия, ёшлар, ижтимоий онг, миллий қадриятлар, маънавий ҳаёт, тарбия тизими.

Кириш:

Ҳар қандай жамиятнинг тараққиёти, энг аввало, унинг маънавий асосларига боғлиқ. Бугунги глобаллашув жараёнида ахборот хуружи, мафкуравий таҳдидлар фонида ёшларнинг онги ва қалбини асраб қолиш, уларда мустақил фикрлаш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурматни шакллантириш муҳим вазифалардан бирига айланган. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган "Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси" катта аҳамият касб этади.

Асосий қисм : Узлуксиз маънавий тарбия концепциясининг мазмуни. Ушбу концепция давлат ва жамиятнинг маънавий-ахлоқий соҳадаги сиёсатини ифода этувчи муҳим ҳужжат ҳисобланади. Унда болалар боғчасидан то олий таълим муассасасигача бўлган ҳамда ишлаб чиқариш ва жамоат фаолиятига жалб этилган фуқароларни ҳам қамраб олган ҳолда тарбиянинг узвийлик ва давомийлик тамойили асосида йўлга қўйилиши белгилаб қўйилган.

Концепциянинг асосий мақсади — маънавий етук, ватанпарвар, юксак ахлоқий фазилатларга эга, маърифатли шахсни тарбиялашдир. Ушбу мақсадга эришиш учун барча таълим босқичлари, оммавий ахборот воситалари, оила, маҳалла ва жамоат ташкилотлари ҳамкорликда иш юритиши лозим.

Ёшлар маънавий ҳаётида концепциянинг ўрни:

Ёш авлод – келажак таянчи. Улар маънавий жиҳатдан етук бўлмас экан, жамиятнинг барқарор ва мувозанатли ривожига ҳам кафолатланган бўлмайди. Шу боис, узлуксиз маънавий тарбия ёшларнинг:

- Миллий ва умуминсоний қадриятларга бўлган муносабатини шакллантиради;
- Тарихий мерос, анъаналар ва урф-одатларга ҳурмат уйғотади;

-Мустаҳкам фуқаролик позициясини белгилайди;
-Ахлоқий мас’улиятни англатади;
-Ватанга садоқат, инсонпарварлик, бағрикенглик туйғуларини юзага чиқаради.

Айниқса, ёшлар ўртасидаги оммавий маданият таъсири, интернет ва ижтимоий тармоқлар орқали кириб келаётган ёт ғояларга қарши маънавий иммунитетни шакллантиришда мазкур концепция муҳим аҳамият касб этади.

Таълим тизими ва узлуксиз тарбия

Таълим муассасаларида маънавий тарбияни узвий ташкил этиш учун:

Дарсдан ташқари тадбирлар (мулоқотлар, маънавий соатлар, китобхонлик учрашувлари) самарали йўлга қўйилмоқда;

Ўқитувчилар ва тарбиячиларнинг маънавий салоҳияти оширилмоқда;

Ҳар бир таълим босқичи учун алоҳида маънавий-ахлоқий тарбия дастурлари ишлаб чиқилган.

Бу орқали ёшлар нафақат билим оладилар, балки шахс сифатида шаклланадилар.

Хулоса

Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси — бу мустаҳкам маънавий асослар, ахлоқий тамойиллар ва миллий ғояларга суянган ҳолда етук авлодни тарбиялашга қаратилган йўл харитасидир. Ёшларнинг маънавий ҳаётида мазкур концепциянинг таъсири ниҳоятда муҳим. Бу концепция фақат таълим тизимида эмас, балки оила, жамоатчилик, оммавий ахборот воситалари ва давлат ташкилотларининг ҳамкорлигида ҳаётга татбиқ этилса, унда маънавий баркамол, масъулиятли ва фаол фуқароларни тарбиялашга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси” — Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори, 2022 йил.
2. Президент Шавкат Мирзиёевнинг маънавият масалаларига бағишланган нутқлари.
3. "Маънавият асослари" дарслиги. — Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 2021.
4. Қурбонов А. “Ёшлар маънавияти: муаммо ва ечимлар” — Тошкент, 2020.